

УДК 621.311

THE METHOD OF OBTAINING ELECTRICAL ENERGY FROM THE WIND IN THE WINDY AREAS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Ahmedov A.P., Khudoyberganov S.B.

Tashkent State Transport University,

UzR, Tashkent sh.

E-mail: ahmedov_1950@inbox.ru

Abstract: Wind energy plays a very important role in the global "green" generation balance. The Turkish company "Deveci Tech" radically changed its approach in this regard, showing that it is possible to collect wind energy directly on city streets or on intercity routes. The article proposes to install Axies Wind SR - 600/800 wind turbines along roads with the required wind speed in Uzbekistan. The obtained electricity can be used in various ways, for example, for lighting roads and streets, charging electric cars and electric buses.

Key words: Energy, electricity, air, vehicles, generator, wind turbine.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SHOMALLI HUDUDLARIDA ELEKTR ENERGIYASINI SHAMOLDAN OLISH USULI

Ahmedov A.P., Xudoyberganov S.B.

Toshkent davlat transport universiteti,

O'zR, Toshkent sh.

E-mail: ahmedov_1950@inbox.ru

Annotatsiya: Shamol energiyasi global "yashil" generatsiya balansida juda muhim o'rin tutadi. Turkiyaning "Deveci Tech" kompaniyasi bu boradagi

yondashuvini tubdan o'zgartirib, shamol energiyasini to'g'ridan-to'g'ri shahar ko'chalarida yoki shaharlararo yo'nalishlarda yig'ish mumkinligini ko'rsatdi. Maqolada Axies Wind SR - 600/800 shamol turbinalarini O'zbekiston hududlarida zarur shamol tezligiga ega ikki tomondan yo'llar bo'ylab o'rnatish taklif etilgan. Olingan elektr energiyasi turli yo'llar bilan ishlatilishi mumkin, masalan, yo'llar va ko'chalarni yoritish, elektromobillar va elektrobuslarni zaryadlash uchun.

Kalit so'zlar: Energiya, elektr energiyasi, havo, transport vositalari, generator, shamol turbinasi.

Shamol energiyasi global "yashil" generatsiya balansida juda muhim o'rin tutadi, ammo hozirgacha turbinalar asosan shamol doimiy va kuchliroq bo'lgan qirg'oqbo'yi hududlarida o'rnatilgan. Avtotransport vositalari harakatlanayotganda bosim to'lqinlari va havoning kamayishi paydo bo'ladi. Istanbullik muhandislar ENLIL vertikal shamol turbinasini yaratdilar, u tez harakatlanuvchi avtomobillar tomonidan yaratilgan havo oqimlari bilan quvvatlanadi. Og'ir avtomobillar va avtobuslar o'tib ketadigan bo'ronlar shamol tegirmonini yanada qattiqroq aylantiradi va uzun pichoqlarning vertikal joylashishi oqimni maksimal darajada ushlab turishni ta'minlaydi. Enlil turbinalari erda juda kam joy egallaydi, yig'ish, qismlarga ajratish va ishlatish oson. (1-rasm) Turbina generatorga ulangan va hosil bo'lgan energiya tarmoqqa berilishi yoki kerak bo'lguncha batareyalarda saqlanishi mumkin [1-3].

1-rasm. Istanbulda o'rnatilgan Enlil turbinalari.

2-rasm. Istanbulda o'rnatilgan shamol generatorlari.

Istanbulda avtomobillar harakatidan hosil bo'lgan shamol oqimidan energiya ishlab chiqaradigan shamol generatorlari o'rnatildi. (2-rasm) . Bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish muammolari juda muhim va dolzarbdir. An'anaviy energiya manbalarining zahiralari tugaydi va insoniyat allaqachon muqobil ishlab chiqaruvchi qurilmalarni ishlab chiqish uchun jiddiy harakat qilmoqda. Bundan tashqari, dunyoda elektr energiyasi iste'moli kun sayin ortib bormoqda [4-6]. Ko'p narsa ko'rib chiqilayotgan mintaqadagi o'rtacha shamol tezligiga bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi hududlarida yil davomida shamolning o'rtacha tezligi qiymatlari quyidagi 1-jadvalda keltirilgan [7-8].

1-jadval

O'zbekiston Respublikasi hududlarida yil davomida shamolning o'rtacha tezligi qiymatlari

№	Viloyatning nomi	Yil bo'yicha tezlikning o'rtacha qiymati	
		km/soat	m/s
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	15,73	4,37
2	Andijon viloyati	7,68	2,13
3	Buxoro viloyati	15,85	4,40

4	Jizzax viloyati	9,16	2,54
5	Qashqadaryo viloyati	13,44	3,73
6	Navoiy viloyati	15,63	4,34
7	Namangan viloyati	9,73	2,70
8	Samarqand viloyati	11,90	3,31
9	Sirdaryo viloyati	10,35	2,88
10	Surxondaryo viloyati	11,21	3,11
11	Toshkent viloyati	9,75	2,71
12	Farg'ona viloyati	8,47	2,35
13	Xorazm viloyati	15,48	4,30

Ushbu jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Respublikamizning ayrim hududlarida shamolning o‘rtacha tezligi yil davomida shamol turbinalari o‘rnatish va ulardan foydalanish talablariga javob beradi. Bunday viloyatlar to‘rtta: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Buxoro viloyati, Navoiy viloyati va Xorazm viloyati. Bu hududlarda yiliga o‘rtacha shamol tezligi 4 m/s dan ortiq [9-11].

2-jadvalda O‘zbekiston viloyatlari hududlarining kerakli shamol tezligi quyidagi ko‘rsatkichlarda ko‘rsatilgan [12]:

2-jadval

O‘zbekiston viloyatlari hududlari, shamolning kerakli tezligi bo‘lgan hududlar

№	Viloyatning nomi	Xududning maydoni	O‘zRga nisbatan foyizlarda
		ming. m ²	%
1	Qoraqalpog‘iston Respublikasi	165,6	36,88
2	Buxoro viloyati	39,4	8,78
3	Navoiy viloyati	110,8	24,68
4	Xorazm viloyati	6,3	1,4

O‘zbekiston Respublikasi	448,97	
-----------------------------	--------	--

Ushbu jadvaldan xulosa qilishimiz mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi hududining 70% dan ortig‘i shamol generatorlarini o‘rnatish va ishlatish uchun qulaydir. Shamol turbinalarini uchta toifaga bo‘lish mumkin: sanoat, tijorat va maishiy (shaxsiy foydalanish uchun).

Shamol turbinalarining ikkita asosiy turi mavjud: vertikal aylanish o‘qi bilan ("karusel"simon - rotorli (shu jumladan, "Savonius rotori", aniqrog‘i "Aka-uka Voroninlar rotori", "parrakli" ortogonal - Darrieus rotori); dumaloq aylanishli gorizontal o‘qiga ega (qanotli). Ular kam sonli parrakli tezkor va past tezlikda ko‘p qanotli, samaradorligi esa 40% gacha bo‘lishi mumkin [13-15].

Bundan tashqari, barabanli va rotorli shamol turbinalari mavjud. Shamol turbinasi sifatida Xitoyning Axies Wind SR - 600/800 shamol generatoridan foydalanish taklif qilinmoqda. Bunday shamol generatorlarining samaradorligi juda yuqori.

Tabiiy shamol tomonidan vujudga keltirilgan havo oqimining quvvati quyidagicha bo‘ladi:

$$P = \frac{dE}{dt} = \frac{C_p \cdot m \cdot v^3}{2} = \frac{C_p \cdot \rho \cdot S \cdot v^3}{2}, Bm$$

bu erda C_p - shamol energiyasidan foydalanish koeffitsienti. Tanlangan shamol turbinasi uchun bizda $C_p = 0,19$; v - havo oqimining tezligi, m/s; S - supurilgan maydon, m^2 . Tanlangan shamol turbinasi uchun $S = 2 m^2$.

3-rasm. Axies ВИНД shamol qurilmalari.

3-jadvalda ikkita modifikatsiyadagi Axies Wind shamol qurilmalarining texnik tavsifnomalari va narxi ko'rsatilgan.

3-jadval

Axies Wind shamol qurilmalarining texnik tavsifnomalari va narxi.

Tayyorlovchi	Kuchlanish, V	Quvvat, Vt	Narxi, сум
Axies Wind (Xitoy)	12	800	2 840 187
Axies Wind (Xitoy)	24	1000	3 036 138

Ular juda sezgirdir va hatto 2 m / s tezlikda ham energiya ishlab chiqarishni boshlaydilar. Tarmoqqa ulanish uchun ham mo'ljallangan. Shamol turbinalari tabiiy shamollar tufayli odatdagi rejimda ishlaydi degan faraz ostida shamol turbinalari tufayli tabiiy generatsiya bo'lishini hisoblaylik [16-19]. Ushbu grafikdan xulosa qilishimiz mumkinki, Qoraqalpog'iston Respublikasida yil davomida shamolning o'rtacha tezligi taxminan 15,73 km/soat yoki 4,37 m/s ni tashkil qiladi.

Shamol tomonidan yaratilgan havo oqimining quvvati

$$P = \frac{0,19 \cdot 1,226 \cdot 2 \cdot 4,37^3}{2} = 19,44 \text{ Vt}$$

Bir shamol generatori tomonidan yiliga ishlab chiqariladigan energiya:

$$E_{yil} = 19,44 \cdot 24 \cdot 365 \text{ Vt} = 170,3 \text{ kVt} \cdot \text{soat}$$

Yiliga bitta shamol turbinasiga tejalgan summa miqdori:

$$S_{tabl} = 170,3 \cdot 900 \text{ so} \cdot \text{m} = 153270 \text{ so} \cdot \text{m}$$

Qoraqalpog'iston avtomobil yo'llarining uzunligi 4262 kilometrni tashkil etadi va bu yo'llarning barchasi tungi vaqtda yoritishni talab qiladi [20-21]. Biz yo'lning 1 km uchun shamol turbinalari tomonidan ishlab chiqarilgan energiyani hisoblaymiz. Faraz qilaylik, shamol turbinalari yo'lning har bir tomoniga

kilometruga 50 donadan joylashtirilgan bo'lsa, energiya chiqishi quyidagicha bo'ladi:

$$E_{tab}(1km) = 170,3 \cdot 100 = 17030 \text{ kVt} \cdot \text{soat}$$

Yo'lning bir kilometrtdagi barcha shamol turbinalarining narxlari yig'indisi:

$$S_{shg} = 50 \cdot 3 \text{ mln} = 150 \text{ mln.sum}$$

4- rasm. Yo'l bo'ylab o'rnatilgan shamol qurilmalari.

Olingan elektr energiyasi turli yo'llar bilan ishlatilishi mumkin, masalan, yo'llar va ko'chalarni yoritishda, elektr transport vositalari va elektr avtobuslarini zaryadlash uchun [22-24].

Adabiyotlar

1. Инновационный ветрогенератор Enlil работает от проезжающих мимо автомобилей <https://gisprofi.com/gd/documents/innovatsionnyj-vetrogenerator-enlil-rabotaet-ot-proezzhayushchih-mimo.html> – Дата доступа:18.03.2019

2. Ахмедов А.П., Жовлиев Ш.П., Нормуродов С.Б. Выработка электрической энергии путем использования ветра, поднятый движущимися транспортными средствами Ж.Точная наука. №68 2019 г. Стр.18-22

3. Ахмедов Абдурахмон Паттахович, Худойбергенов Сардорбек Баходирович, Кутбидинов Одижон Мухаммаджон Угли, Усмонов Дилмурод Фахриддин Угли СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ ВЕТРА ПРОЕЗЖАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ // Universum: технические науки. 2022. №11-3 (104). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-polucheniya-elektroenergii-ot-vetra-proezzhayuschih-transportnyh-sredstv>

4. Akhmedov, A. P. The use of solar panels to power the air conditioning and ventilation system of vans / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 393-397.

5. Климат и средняя погода круглый год в Узбекистане <https://ru.weatherspark.com>. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Узбекистан> - Дата доступа:01.02.2017

6. Регионы Узбекистана – Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki> - Дата доступа:27.04.2022

7. Akhmedov, A. P. Using solar panels to recharge car battery / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 433-437.

8. Ахмедов, А. П. ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ДЛЯ автомобилей / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойбергганов // Точная наука. – 2018. – № 24. – С. 10-12.

9. Ахмедов, А. П. Применение пьезоэлектрических преобразователей для освещения зданий / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойбергганов // Точная наука. – 2018. – № 25. – С. 2-5.

10. Akhmedov A. P., Khudoiberganov S. B, & Berdiyrov U. N. (2022). METHOD FOR WIRELESS TRANSMISSION OF ELECTRIC POWER FOR SUPPLYING ELECTRIC CAR. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 109–113.

11. А.П. Ахмедов, С.Б.Худойбергенов Способ повышения противовирусной защищённости легкового такси // ORIENSS. 2021. №4.

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-povysheniya-protivovirusnoy-zaschischyonnosti-legkovogo-taksi>

12. AP Akhmedov, SB Khudoyberganov, Zh Ochilov. Methodology of combining real and virtual laboratory works in the educational process of students. Exact science, 2019

13. Mirsaatov Ravshanbek Muminovich, Khudoyberganov Sardorbek Bakhodirovich METHOD FOR DETERMINING THE SILKINESS OF COCOONS WITHOUT CUTTING THEM // European science. 2020. №7 (56).
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/method-for-determining-the-silkiness-of-cocoons-without-cutting-them>.

14. R. Mirsaatov, S. Khudoyberganov, and A. Akhmedov, "Uncertainty estimation in determination of Cocoons silkiness by thickness of their shell", AIP Conference Proceedings 2612, 050010 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0114683>

15. Xudoyberganov S.B, Axmedov A.P, Mirsaatov R.M, & Abdusakimov A.A. (2022). “ELEKTRTEXNIKA VA ELEKTRONIKA” FANIDAN “BIR VA UCH FAZALI TRANSFORMATORLAR” MASHG‘ULOTIGA INTERFAOL VA INNIVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLAS. *Conferencea*, 405–408. Retrieved from

<https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/641>

16. Использование компьютерных технологий для контроля знаний студентов при выполнении физического практикума в рамках работы совместного факультета ТИПСЭАД-БНТУ / Н. П. Юркевич [и др.] // Вода. Газ. Тепло 2020 : материалы международной научно-технической конференции, посвященной 100-летию Белорусского национального технического университета, 100-летию кафедры «Гидротехническое и энергетическое строительство, водный транспорт и гидравлика», 90-летию

кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция», 8–10 октября 2020 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2020. – С. 324-328.

17. Studying the magnetic field of a multilayer solenoid in the laboratory physics workshop / N. P. Yurkevich [и др.] // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы республиканской научно-технической конференции, 20-21 мая 2021 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2021. – С. 176-180.

18. Ахоров, Ф. Б. Повышение долговечности контактов тяговых реле стартеров электротехнологическим методом / Ф. Б. Ахоров, С. Б. Худойбергганов // Техника и технология наземного транспорта : Материалы международной студенческой научно-практической конференции. В 2-х частях, Нижний Новгород, 18 декабря 2019 года / Науч. редактор Н.В. Пшениснов, сост. А.Н. Сидоров. – Нижний Новгород: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "XXI век", 2020. – С. 30-33. – EDN TDESGJ.

19. The influence of production conditions on the electrophysical parameters of piezoceramics for different applications. Abduraxman Akhmedov, Galina Sauchuk, Natallia Yurkevich, Sardorbek Khudoyberganov, Mahammatyakub Bazarov and Karimberdi Karshiev. E3S Web Conf., 264 (2021) 04020. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404020>

20. Ахмедов, А. П. Современные педагогические технологии при преподавании раздела "электрические машины" / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойбергганов, Р. Н. у. Эрназаров // Точная наука. – 2018. – № 30. – С. 19-22.

21. Юркевич, Н. П., Савчук, Г. К., Ахмедов, А. П., Мирсаатов, Р. М., Темирова, М. А., Худойбергганов, С. Б.. Контроль знаний студентов при изучении курса общей физики в рамках образовательной программы

ТИПСЭАД-БНТУ. «Вышэйшая школа»: навукова-метадычны і публіцыстычны часопіс. - 2020. - № 3. - С. 26-28. Минск: РИВШ. <https://elib.bsu.by/handle/123456789/250623>

22. Абдурахмон АХМЕДОВ, Сардорбек ХУДОЙБЕРГАНОВ, Наталия ЮРКЕВИЧ, & Галина САВЧУК. (2023). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТЕМЕ «ТРАНСФОРМАТОРЫ» ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА». International journal of advanced research in education, technology and management, 2(3), 63–71. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7726473>

23. Ветряная Турбина 1000 Вт, 12 В, 24 В, вертикальные оси, ветряной генератор VAWT, маленькая ветряная мельница, свободная энергия, с контроллером заряда МРРТ, для домашнего использования. https://aliexpress.ru/item/1005003764276989.html?sku_id=12000027085794600 –

Дата доступа:01.04.2023

24. Каюмов С.Н., Хакимов С.Х. Повышения эффективности технологии подготовки энергоэффективных асинхронные двигателей. НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДОРОГ, 2022 №3